

CONSERVAR JÁ! DOCUMENTAR SEMPRE. Patologias da tectônica da modernidade arquitetônica. Estudo de caso em Campina Grande. PB

Eixo Temático quatro

Alcília Afonso de Albuquerque e Melo

Doutora em projetos arquitetônicos e professora adjunta do curso de arquitetura e urbanismo da UFCG
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

Resumo:

Este artigo pretende refletir e discutir sobre a necessidade emergencial de se partir o quanto antes, para uma política preservacionista mais voltada à conservação do acervo arquitetônico moderno, especificamente, direcionando a discussão em volta dos conceitos de modernidade, tectônica e patologias das construções modernas. E para tanto, tomará como estudo de caso, uma obra moderna localizada no nordeste brasileiro, na cidade de Campina Grande/ Paraíba: será visto o caso da atual sede da Secretaria de Cultura do Município, SECULT. O objetivo é observar o que de fato vem sendo realizado pelos órgãos preservacionistas, pela academia, pelos profissionais da arquitetura e associações de classe, entre outros agentes sociais e culturais- em prol de uma política mais eficaz, eficiente, e que procure ações mais práticas à preservação da memória arquitetônica moderna. Justifica-se pela necessidade contemporânea em se procurar “teorizar menos, e agir mais”, considerando que o processo de descaracterização, de demolições, por falta de uma série de fatores que serão vistos no decorrer deste artigo, vem impedindo a preservação do acervo arquitetônico moderno. Insere-se, portanto, no eixo temático 4 deste evento, que trata, entre outras discussões- de práticas voltadas às intervenções de conservação, preservação e restauração do legado arquitetônico, urbanístico e paisagístico moderno no Brasil. O aporte teórico que possui como palavras – chaves arquitetura moderna, tectônica, patologias das construções, conservação, se apoiará nos conceitos trabalhados por COSTA (1995), MONTANER (2004), FRAMPTON (1995); PIÑON (2006), SOUZA e RIPPER (1998), TINOCO (2009), entre outros. De acordo com discussões ocorridas no 7º seminário do Docomomo Norte Nordeste, realizado em maio de 2018, na cidade de Manaus, observou-se a preocupação de vários pesquisadores da modernidade brasileira, em constatar que muito se tem documentado, mas pouco tem sido realizado de fato, em prol da conservação das edificações modernas.

Palavras-chave: arquitetura moderna, tectônica, patologias das construções, conservação.

Abstract:

This article intends to reflect and discuss the emergency need to start as soon as possible, for a preservationist policy more focused on conservation of the modern architectural collection, specifically, directing the discussion around the concepts of modernity, tectonics and pathologies of modern constructions. To do so, it will take as a case study, one modern work located in the Brazilian northeast, in the city of Campina Grande / Paraíba: will be seen the case of the current headquarters of the Secretary of Culture of the Municipality, SECULT; The objective is to observe what is actually being done by preservationist bodies, the academy, architecture professionals and class associations,

13º Seminário

do_c_o|_m_o|_m_o_|_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

among other social and cultural agents - in favor of a more effective, efficient policy, and that looks for more practical actions preservation of modern architectural memory. It is justified by the contemporary need to seek to "less theorize and act more", considering that the process of de-characterization, demolition, lack of a series of factors that will be seen in the course of this article, is preventing the preservation of the architectural collection modern. It is therefore included in thematic axis 4 of this event, which deals, among other discussions, with practices aimed at preservation, preservation and restoration of the modern architectural, urban and landscape legacy in Brazil. The theoretical contribution that has as key words modern architecture, tectonics, construction pathologies, conservation, will be based on the concepts elaborated by COSTA (1995), MONTANER (2004), FRAMPTON (1995); PIÑON (2006), SOUZA and RIPPER (1998), TINOCO (2009), among others. According to discussions held at the 7th seminar of Docomomo Norte Nordeste, held in May 2018, in the city of Manaus, it was observed the concern of several researchers of Brazilian modernity, to note that much has been documented, but little has been done of conservation of modern buildings.

Keywords: *modern architecture, tectonics, construction pathologies, conservation*

CONSERVAR JÁ! DOCUMENTAR SEMPRE. Patologias da tectônica da modernidade arquitetônica. Estudo de caso em Campina Grande. PB

Introdução

Este artigo pretende refletir e discutir sobre a necessidade emergencial de se partir o quanto antes, para uma política preservacionista mais voltada à conservação do acervo arquitetônico moderno, especificamente, direcionando a discussão em volta dos conceitos de modernidade, tectônica e patologias das construções modernas. E para tanto, tomará como estudo de caso, uma obra moderna localizada no nordeste brasileiro, na cidade de Campina Grande/ Paraíba: será visto o caso da atual sede da Secretaria de Cultura do Município, SECULT- projetado nos anos 70 pelo arquiteto Renato Azevedo.

O objetivo é observar o que de fato vem sendo realizado pelos órgãos preservacionistas, pela academia, pelos profissionais da arquitetura e associações de classe, entre outros agentes sociais e culturais- em prol de uma política mais eficaz, eficiente, e que procure ações mais práticas à preservação da memória arquitetônica moderna.

Justifica-se pela necessidade contemporânea em se procurar “teorizar menos, e agir mais”, considerando que o processo de descaracterização, de demolições, por falta de uma série de fatores que serão vistos no decorrer deste artigo, vem impedindo a preservação do acervo arquitetônico moderno.

Insere-se, portanto, no eixo temático 4 deste evento, que trata, entre outras discussões- de práticas voltadas às intervenções de conservação, preservação e restauração do legado arquitetônico, urbanístico e paisagístico moderno no Brasil.

O aporte teórico que possui como palavras – chaves arquitetura moderna, tectônica, patologias das construções, conservação, se apoiará nos conceitos trabalhados por COSTA (1995), MONTANER (2004), FRAMPTON (1995); PIÑON (2006), SOUZA e RIPPER (1998), TINOCO (2009), entre outros.

De acordo com discussões ocorridas no 7º seminário do Docomomo Norte Nordeste, realizado em maio de 2018, na cidade de Manaus, observou-se a preocupação de vários pesquisadores da modernidade brasileira, em constatar que muito se tem documentado, mas pouco tem sido realizado de fato, em prol da conservação das edificações modernas.

Colocações feitas em mesas redondas foram contundentes em apontar para a necessidade de se realizar ações mais eficazes em todos os níveis de trabalhos que são realizados em prol da preservação do movimento moderno no Brasil:

O acervo arquitetônico moderno sofre no sistema preservacionista nacional, mais até que os demais mais antigos do que ele. Não os consideram com valor, não estão devidamente inventariados, não são protegidos por lei em sua maioria, e estão a cada dia, desaparecendo da paisagem de nossas cidades. Até quando iremos ver o desrespeito, o descaso e o apagamento da memória coletiva nas cidades brasileiras?

Aporte teórico

As palavras chaves deste artigo são os conceitos de arquitetura moderna, tectônica, patologias das construções, e conservação. Será visto a seguir, colocações de autores e arquitetos que embasam os mesmos, e quais os pontos convergentes existentes entre eles.

COSTA (1940) definiu arquitetura:

...como construção concebida com a intenção de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa... A intenção plástica que semelhante escolha subentende é precisamente o que distingue a arquitetura da simples construção.

Entender que arquitetura é construção é fundamental para fortalecer a compreensão da importância da dimensão tectônica, enquanto adoção de sistemas construtivos, materiais, detalhes. PINON (2009) colocou que a construção espacial de um edifício deve incorporar, como condição de possibilidade, a construção material do mesmo, e que a tectônica é um valor fundamental.

La construcción es la condición de la arquitectura, y la tectonicidad, un valor inequívoco de sus productos: cualquier edificio banal mejora sustancialmente con sólo tener en cuenta los aspectos constructivos que se han previsto para su realización... no hay proyecto sin materia y, sobre todo, con la asunción de la evidencia de que proyectar es construir.

Para NESBITT (2006) a tectônica¹ apareceu na crítica da arquitetura do fim do período modernista, e vem constituir um dos principais temas do debate contemporâneo, ao lado da semiótica, da fenomenologia, do deconstrutivismo, do regionalismo crítico, designadamente.

A autora afirma que o termo “tectônica” é também utilizado na crítica da arquitetura historicista pós-moderna, particularmente na contribuição de Kenneth Frampton. A crise do movimento moderno deu espaço a uma importante retomada das discussões sobre os aspectos simbólicos da arquitetura, como as de Aldo Rossi e Robert Venturi.

A atenção à tectônica reflete a preocupação com a legitimidade da arquitetura, em favor de uma qualidade arquitetônica nascida das relações genuínas entre sua estrutura formal e sua materialidade.

1. De forma sucinta, pode-se afirmar aqui que após os anos 60, o termo tectônica foi retomada por Kenneth Frampton em três ocasiões marcantes: 1983, 1990, 1995.

1_ Como argumento crítico ao pós-moderno: presente nos dois primeiros trabalhos de Frampton em 1983 e 1990.

a) Towards a critical regionalism. 1983: Six points for an architecture of resistance. Frampton considerou a tectônica como um dos princípios essenciais à autonomia arquitetônica juntamente com a consciência do lugar e com a dimensão tátil da arquitetura em oposição ao cenográfico aplicado à estrutura portante pós-moderna.

b) Rappel à l'ordre: The case for the tectonic. 1990: se apoia nas fontes alemãs de Botticher e Semper: Amplia o conceito de tectônica e ressalta o caráter dicotômico entre os opostos: ontological x representacional; stereotomic x tectonic. Discute ainda o nó ou junção como componente presente na arte de construir- apoiado no discurso de Semper, Gregotti (1983) e Frascari (1984).

2_ Como análise crítica: argumentos encontrados na obra “Studies In Tectonic Culture”.

Nesse sentido, na arquitetura a dimensão estética encontra sua força e autenticidade na potencialidade expressiva de tecnologia e materiais construtivos (dimensão tectônica).

FRAMPTON (1995) ao escrever a obra “Studies In Tectonic Culture” realizou uma revisão da etimologia do termo, para, em seguida, analisar as tradições construtivas francesas e alemãs, e depois aplicar o conceito de tectônica ao estudo das obras de seis mestres da arquitetura moderna: Frank Lloyd Wright, Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon e Carlo Scarpa.

Esse livro de repercussão internacional é até hoje considerado a mais importante obra sobre a noção de tectônica, o grande responsável pela popularização do conceito hoje em dia, e entende a tectônica como a poética da construção.

Para Frampton a tectônica se refere, não unicamente à estrutura, mas à pele da construção (o envelope), e, assim, ao seu aspecto representacional, demonstrando que a construção é uma complexa montagem de elementos diversos. Identificou nas obras dos mestres modernos uma tectônica moderna que privilegiava o potencial expressivo estrutural, dos materiais e técnicas construtivas.

O conceito de modernidade arquitetônica se apoia no uso de princípios projetuais que foram adotados pelos autores das obras modernas, que segundo escreveu MONTANER (2002), sempre estiveram presentes no processo projetual moderno: A arquitetura como volume e jogo dinâmico de planos; a tendência à abstração e a simplificação; utilização de tramas geométricas que colaboram na estrutura do projeto e na racionalidade; busca de formas dinâmicas e espaços transparentes, com o predomínio da regularidade, substituindo a simetria axial acadêmica, a ausência de decoração que surge da perfeição técnica.

A abstração e o racionalismo aparecem como critérios desta arquitetura, partindo ambos dos mesmos métodos redutivos da ciência clássica, ou seja, a decomposição de um sistema em seus elementos básicos, a caracterização de unidades elementares simples e a construção da complexidade a partir do simples (Montaner, 2002, p. 82).

Sobre as questões pertinentes à transparência e abstração, ROWE (1978), em um texto intitulado “Transparência: literal e fenomenal” (1978, p. 155-177) relacionou a transparência pictórica abstrata com a arquitetura moderna, afirmando que os críticos têm demonstrado totalmente partidários em associar a transparência arquitetônica a uma simples transparência dos materiais, considerando que esta é alcançada na arquitetura através do emprego de materiais em vidro ou plásticos que permitem a transmissão dos efeitos da luz, de modo que os corpos que estão por detrás destes resultam completamente visíveis, relacionando planos e superfícies.

Critérios como visualidade, universalidade, autenticidade aparecem sempre vinculados à compreensão dos princípios da arquitetura moderna.

Dessa forma, entendendo-se que arquitetura é construção e que a tectônica é a dimensão construtiva da obra, importante é também aqui, frisar a importância do processo não apenas projetual, mas construtivo. Segundo CUNHA (1998), por processo construtivo se entende as cinco etapas da obra, desde a sua concepção projetual arquitetônica e estrutural, composto por desenhos de pranchas, detalhamentos, memoriais justificativo, descritivo e memórias de cálculo; a eleição com seleção e emprego de materiais construtivos; a execução dos serviços; a utilização da obra com seus usos determinados em projeto e a sua manutenção.

Importante aqui, frisar a presença neste conceito de processo construtivo da relação entre arquitetura e engenharia, o projeto arquitetônico dialogando com o projeto estrutural, com a materialidade resultante da escolha certa de materiais, que possam durante o uso, e a manutenção possuírem um bom desempenho e durabilidade, para assim, facilitar a conservação física da edificação.

Fundamental também, é que os arquitetos devem saber do papel da estrutura e seus elementos para a obra como um todo. E para isso, refletir sobre o que TACLA (1984) conceituou como estrutura:

Estrutura vem a ser a ordem, disposição ou maneira como as partes de uma construção são arranjadas entre si. A parte de um corpo ou um todo que corresponde pela restrita solidez e resistência às solicitações. TACLA (1984, p.200).

Inserido nesta discussão, o conceito de patologia das construções também se torna necessário ser trazido à tona. SOUZA e RIPPER (1998) conceituaram patologia das construções como o campo da engenharia civil que se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrências das falhas e dos sistemas de degradação da construção.

Uma manifestação patológica acontece com a queda de desempenho precocemente (antes de se atingir o limiar de vida útil para aquele material ou componente), diante de erros no planejamento, especificação, execução e/ou mesmo em uso, que podem ou não ser cumulativos. Para se entender as patologias construtivas, se faz necessário rever os conceitos de durabilidade, vida útil, e desempenho.

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003), durabilidade é a capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto. A durabilidade como a capacidade de manter em serviço e com segurança uma estrutura, durante um tempo especificado ou período de vida útil em um determinado meio ou entorno.

Para FLAUZINO e UEMOTO (1981) a vida útil de um edifício é condicionada pela vida útil de seus constituintes devendo-se, portanto ater-se para o grau de importância que cada elemento exerce sobre o sistema considerando variáveis como facilidade e custos atrelados a manutenção e/ou reposição, fatores de degradação e outros mecanismos intervenientes. As fases da vida útil são três: 1_ Fase de início de deterioração; 2_ Fase de propagação da deterioração; 3_ Colapso total: se não houver a devida manutenção.

O conceito de desempenho é definido pelos autores SOUZA e RIPPER (1998) como o comportamento em serviço (isto é, relacionado ao uso) de cada produto, ao longo de sua vida útil. Isto significa que, para que um material tenha um desempenho satisfatório, suas propriedades devem permanecer acima dos limites mínimos específicos, durante o período de vida útil.

Exemplifica-se aqui com o caso de uma estrutura: Acontece, no entanto, que as estruturas e seus materiais deterioram-se mesmo quando existe um programa de manutenção bem definido, sendo esta deterioração, no limite, irreversível. O ponto em que cada estrutura, em função da deterioração, atinge níveis de desempenho insatisfatórios, varia de acordo com o tipo de estrutura.

Algumas delas, por falhas de projeto ou de execução, já iniciam as suas vidas úteis de forma insatisfatória, enquanto outras chegam ao final de suas vidas úteis ainda mostrando um bom desempenho. Por outro lado, o fato de uma estrutura, em determinado momento, apresentar-se com desempenho insatisfatório não significa que ela esteja necessariamente condenada.

A avaliação desta situação é, talvez, o objetivo maior da patologia das construções, posto que esta seja a ocasião que requer imediata intervenção técnica, de forma que ainda seja possível reabilitar a construção como um todo (SOUZA e RIPPER, 1998).

Como a patologia pode ser influenciada pelo comportamento da estrutura em uso, pelo tempo e pelas condições de exposição, percebe-se, portanto, que há uma forte relação entre a patologia e desempenho, vida útil e durabilidade da edificação. O surgimento de várias patologias ocorre em função de falhas humanas ocorridas nas quatro etapas ou fases fundamentais da vida de uma edificação. São elas: Concepção e projeto; Controle tecnológico dos materiais; Execução / construção; Uso e manutenção.

Figura 1: Gráfico das principais causas de patologias estruturais.
Fonte: Redesenho de AFONSO, A. 2018.

Observa-se, de acordo como gráfico abaixo (figura 1), que as principais causas de patologias na estrutura são decorrentes de erros projetuais (43%); de erros na execução da obra (22%); da má escolha dos materiais construtivos (20%); do mau uso (11%) e do mau planejamento (4%). O que conclui que a conservação física de uma determinada obra, requer um olhar sobre tais aspectos, a fim de se descobrir qual realmente foi a causa daquele edifício estar num determinado estado de conservação.

Durante a modernidade arquitetônica brasileira, especificamente àquela produzida no nordeste brasileiro (AFONSO, 2015), com um clima tropical, atrelado à adoção de modelos arquitetônicos plásticos empregados por puro modismo, o experimentalismo de novos materiais, com a escassez de materiais industrializados, a adoção de novas técnicas construtivas, com mãos de obra não qualificadas, trouxeram graves problemas para a conservação física das obras produzidas. Sem dúvida, erros projetuais ocorreram,

prejudicando a obra, a partir de suas concepções e criando patologias contemporâneas devidas também, ao mau emprego de materiais, à falta de detalhamento apropriado.

O uso do concreto armado como sistema construtivo, em pilares e vigas; a adoção de peles em painéis de venezianas de madeira, o uso de elementos vazados em cimento, ou cerâmicos; o revestimento com pastilhas, cerâmicas, pedras, vão acarretar numa tectônica própria, que necessita um conhecimento mais profundo sobre os fenômenos que causam patologias consequentes desta materialidade.

A conservação física: Projetos de intervenção no patrimônio edificado.

Após serem vistos os conceitos norteadores deste artigo e que embasam a discussão em torno da necessidade de se tomar medidas práticas para a preservação do acervo moderno, relacionando o conhecimento arquitetônico com o construtivo em si, observa-se que existe a necessidade de se adotar processos científicos rigorosos para construção do conhecimento sobre danos na construção.

Poderia afirmar-se aqui, que o distanciamento contemporâneo da formação do arquiteto em relação à engenharia, acarretou uma falha neste diálogo? Que a falta de disciplinas técnicas e práticas no projeto pedagógico dos cursos de graduação em arquitetura, afastaram e esvaziaram a prática construtiva na academia e consequentemente, no mercado profissional? Vários autores no Brasil discutiram este distanciamento, entre eles REBELLO (1993), LOTUFO (2014), entre outros.

No Brasil, a academia, principalmente em cursos de pós-graduação de Universidades federais vem desenvolvendo um trabalho fundamental na formação de profissionais para atuarem na área de projeto e patrimônio. A produção científica de autores nacionais como KULH (1993), ZANCHETTI (1995), difundida através de textos, livros, vem colaborando no embasamento teórico para as práticas projetuais, apresentando conceitos atualizados baseados em CARBONARA (1997), DE GRACIA (1992), BRANDI (2014), bem como os princípios norteadores de como intervir e possíveis métodos projetuais e práticos para atuar na conservação, tais como os propostos por LICHTENSTEIN (1986), TINOCO (2009), RIBEIRO (2016).

Ao observar o método de LICHTENSTEIN (1986), que foi retomado por TINOCO (2009) para estudos sobre a conservação física observa-se um processo dividido em cinco grandes etapas a serem seguidas: 1_ Caracterização dos danos (vistoria, levantamentos, ensaios e estudos); 2_ Compreensão dos danos (análises); 3_ Alternativas (prognóstico); 4_ Tomadas de decisão (Conduta: incertezas, custos, tecnologia); 5_ execução (intervenção).

A fase de Caracterização dos danos é onde se acumula e organiza informações necessárias e suficientes para o entendimento completo dos fenômenos, utilizando três fontes básicas: vistoria do local; levantamento da história do problema e do edifício (anamnese do caso).

A fase de diagnóstico da situação procura compreender os danos, realizando um entendimento dos fenômenos em termos identificados das múltiplas relações de causa e efeito que normalmente caracterizam um problema patológico. Entender os porquês e os “comos” a partir de dados conhecidos, conforme escreveu TINOCO (2009).

A terceira fase de alternativas realiza-se o prognóstico, onde são levantadas hipóteses da tendência de evolução do problema e as alternativas de intervenção e seus respectivos caminhos.

A quarta fase é a definição de conduta- onde se prescreve o trabalho a ser executado para resolver o problema- definição dos meios, da mão de obra; equipamentos, previsão das consequências. E finalmente, a última fase, a execução da obra em si, a conclusão do problema.

Neste processo de estudos sobre a conservação física da obra torna-se imprescindível a fase de compreensão de danos/ análises, através da elaboração de FID/ ficha de identificação de danos; Mapeamento de danos; Mapa de danos.

E o importante é que aqui, aparece a importância da compreensão da dimensão tectônica da obra, realizando-se investigações sobre os tipos e propriedades do solo e das fundações; materiais empregados; estudos dos sistemas estruturais: entendimento da estabilidade da obra sob o ponto de vista da resistência das cargas e dos esforços diretos e indiretos a que está submetida.

Tais investigações devem ser integradas, aliando conhecimentos sobre o conjunto da obra em si, reforça TINOCO (2009), que explica de forma bastante didática a diferença entre mapeamento de danos e mapa de danos.

Os mapas de danos resultam em um importante documento ilustrado na medida em que pode agrupar grande número de informações relativas à quantidade, qualidade e intensidade das avarias dos materiais e estruturas dessas construções. Seu desenvolvimento consiste no registro criterioso das patologias/ alterações por meio de símbolos gráficos com os quais se representam as diversas categorias e níveis de degradação identificados, constituindo-se em uma legítima e importante instância de diagnóstico dos bens culturais.

Vale a pena aqui, para encerrar a discussão sobre a conservação física das obras modernas, tratadas aqui no artigo- observar novas ferramentas gráficas para geração de mapas de danos a partir de processamento digital de imagens.

O processamento digital de imagens é o conjunto de técnicas para a manipulação de imagens, objetivando facilitar a extração de informações, utilizando: 1) câmeras fotográficas digitais e a existência de ferramentas numéricas que possibilitam o desenvolvimento de novos métodos, como a aplicação de processamento de imagem - a obtenção de ortoimagens pelo photoscan; 2) Uso de vant (veículo aéreo não tripulado) para alcançar o topo da edificação e obter imagens mais próximas e melhorar a resolução das fotografias.

Estudo de caso em Campina Grande. PB.

Como estudo de caso direcionado à discussão, tomar-se-á como exemplo uma obra moderna projetada e construída em Campina Grande, Paraíba: o edifício onde atualmente funciona a Secretaria de Cultura do município.

Campina Grande está localizada no nordeste brasileiro, na região do Agreste Paraibano, no planalto da Borborema a 550m acima do nível do mar, no ponto de latitude 7°13'11' sul e de

longitude 35°52'31" a oeste; geograficamente está bem privilegiada, situada no centro da Paraíba (figura 2).

Possui uma população de 400 mil habitantes, e por ser uma cidade polo exerce grande influência sobre os aproximadamente 60 municípios que estão em seu entorno. O clima característico é o tropical semiárido, e apresenta temperaturas mais amenas devido à sua altitude. O Instituto Nacional de Meteorologia registra a média de temperatura mais alta em torno de 29,9°C e a mais baixa de 17,8°C.

Figura 2: mapa de localização de Campina Grande/ Paraíba.
Fonte: Montagem de DINIZ, Diego. GRUPAL. UFCG. 2019.

A área onde foi implantado o edifício da Secretaria de Cultura (figura 3) localiza-se no centro geográfico da área urbana da cidade, onde está situado o marco zero da cidade, no Parque Evaldo Cruz, conhecido popularmente como Açude Novo.

Figura 3: Fotografias das fachadas laterais.
Fonte: AFONSO, A. 2019.

Segundo AFONSO (2018), o projeto arquitetônico foi realizado pelo arquiteto Renato Aprígio Azevedo da Silva, que nasceu em Campina Grande, em 1943 e faleceu em Recife, em 4 de abril de 1997. O mesmo graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal

de Pernambuco/ UFPE, em 1968, onde foi aluno dos mestres Delfim Amorim, Acácio Gil Borsoi e Heitor Maia Neto, além de ter recebido naquela escola, uma formação profissional de princípios modernos.

Figura 4: Perspectiva desenhada na época e presente no material de projeto.
 Fonte: Arquivo da SEMPLAN. Campina Grande. 2018

A proposta original (figura 4) desenvolvida no início dos anos 70 do século XX era para abrigar o espaço de um Museu de Arte Contemporânea para a cidade - Museu de Arte Assis Chateaubriand/ MAAC - (AFONSO, 2018), contudo o uso não vingou, e o espaço foi reutilizado para abrigar a sede da Secretaria Municipal de Cultura/SECULT. Este projeto original já nasceu com equívocos funcionais, pois as esquadrias propostas em madeira e vidro permitiam uma entrada excessiva de luminosidade que prejudicava a conservação das peças ali expostas.

Figura 5: Material de projeto arquitetônico redesenhado por equipe de PA5/ CAU/ UAEC. 2018
 Fonte: Montagem de AFONSO, A. 2019.

Conforme pode ser observado na figura 5, a planta em formato circular possui um pátio interno que funciona como um jardim que além de criar um microclima agradável, contribui nas soluções climáticas de aeração e iluminação dos espaços. Tal forma circular trouxe alguns problemas para a cobertura, que devido à grande quantidade de quedas de água, e à falta de detalhes construtivos adequados naquela época, criaram patologias como infiltrações causadas pela água das chuvas, que trouxeram problemas para os elementos estruturais, conforme será visto a seguir.

O edifício possui uma solução projetual racionalista, com planta modulada, tramas bem ordenadas, espaços transparentes que criam diálogos entre o espaço interno do pátio com as demais dependências projetadas. O arquiteto demonstrou na solução, uma preocupação entre o diálogo forma e função, acarretando em uma volumetria equilibrada, harmoniosa pelo uso acertado de soluções estruturais que marcam a obra tanto internamente, quanto externamente. A relação arquitetura e estrutura é potente.

A linguagem estilística adotada pelo arquiteto foi o brutalismo, onde a verdade construtiva ficou à mostra, e a materialidade da obra está caracterizada pelo uso do concreto aparente nos elementos estruturais de lajes, vigas e pilares; da pedra encontrada na região, que foi utilizada em formato irregular na base da edificação, criando planos ricos que dialogam com o concreto; da madeira presente no desenho das esquadrias, que possuem suas estruturas e madeira e folhas em vidro; do tijolo aparente, que fecham alguns trechos da pele da edificação (Figura 6).

Figura 6: Fotografias dos materiais e planos tectônicos da edificação.
Fonte: AFONSO, A. 2018.

O que desperta interesse ao observar-se o valor desta obra é constatar o perfeito diálogo que o arquiteto Renato Azevedo travou entre a solução projetual e a solução tectônica da mesma, acarretando em um equilíbrio plástico, visual, no qual as soluções estruturais, projetuais se harmonizaram com os materiais empregados, e vice-versa.

Contudo, a conservação de tal acervo não vem ocorrendo da forma mais adequada. E tal ponto será visto a seguir.

As questões da conservação da obra em pauta.

Esta obra vem sendo objeto de estudo do grupo de pesquisa arquitetura e lugar/GRUPAL_UFCG, que através de investigações, visitas em campo, análises, têm chegado a uma série de conclusões.

Pode-se aqui, por uma questão metodológica abordar dois pontos nesta discussão: 1_ de ordem de gestão da edificação; 2_ de ordem de conservação física da mesma e suas patologias decorrentes destes anos de existência. E claro, sabendo-se que ambas se relacionam diretamente, pois uma má gestão prejudica diretamente a conservação física da obra.

A gestão da edificação

Conforme foi visto ao longo do texto, a edificação originalmente abrigaria um museu, mas acabou servindo de sede para uma repartição pública que sedia a sede da secretaria de cultura municipal. Os espaços tiveram que ser adaptados a novos usos, como setores administrativos, arquivos, um pequeno auditório, sala de funcionários e técnicos, baterias sanitárias - que iniciaram as descaracterizações internas, com fechamentos inadequados de paredes e colocações de novas divisórias.

O cargo para secretariar a instituição, geralmente vem sendo ocupado por políticos, e não por técnicos e profissionais da área cultural, ou correlata- o que dificulta o processo de conservação, pois estas pessoas não possuem formação na área, além de infelizmente possuírem pouca sensibilidade para entender a importância de se intervir de forma correta neste bem patrimonial.

Não priorizam a manutenção constante da edificação, em seu conjunto construtivo, de espaços internos, externos, fachadas, e cobertura. Autorizam intervenções como fechamentos de esquadrias com adesivos provisórios, a construção indevida de “puxadinhos”, entaipamento de paredes, vãos, bem como, não mantém a segurança da área externa ao imóvel. Estas pessoas despreparadas para a função que ocupam, sem dúvida, vêm sendo um entrave importante na conservação da edificação, e acredita-se que a discussão deve-se ater também, ao debate sobre este grave problema existente em nosso país: maus gestores da coisa pública!

As patologias da edificação.

Figura 7: Modelo de Ficha de danos adotada na análise das patologias existentes no Edifício da Secretaria de Cultura. Fonte: GOMES e NICÁCIO. 2018.

Após analisar-se o edifício no que é referente, principalmente, às patologias do patrimônio arquitetônico moderno, e à sua tectônica, pode-se aqui chegar a algumas considerações.

Vale ressaltar que o estudo realizado foi elaborado através de FIDS/ Fichas de identificação de danos, que detalhadamente analisou cada patologia existente na obra (figura 7).

Observou-se que a edificação é composta por um sistema estrutural em concreto armado, utilizando-se pelas que empregaram materiais como a pedra da região em fechamentos de paredes, tijolos cerâmicos aparentes; e panos de esquadrias em madeira e vidro.

O uso do concreto armado dominou a materialidade da obra, pois se encontra presente na estrutura em elementos como vigas, pilares, e lajes. A vida útil do concreto pode alcançar até cinquenta anos, contudo necessita de manutenção rigorosa.

De acordo com NBR 6118 (2003) que trata dos procedimentos para projeto de estruturas de concreto – o material exige para seu bom desempenho, uma série de cuidados que devem ser realizados para a prolongação da vida útil do material. Observa-se que no caso em estudo, que a água da chuva é o fator atmosférico que mais atinge à durabilidade do concreto e através de soluções inadequadas de controle da água, problemas de vazamentos, infiltrações em lajes, calhas, geraram corrosões no aço do concreto armado, comprometendo demasiadamente a edificação.

Figura 8: Imagens da má conservação da cobertura. Fonte: Diniz, Diego. GRUPAL. UFCG. 2018

A cobertura não recebe a manutenção adequada, ou seja, a limpeza de calhas, reparos de telhas: serviços que praticamente não são realizados com frequência, o que vem trazendo infiltrações, manchas de mofo e fungos. Além de elementos parasitários, como caixas de condicionadores de ar, exaustores, antenas, fiações, que são ali colocadas de qualquer forma, sem se preocuparem com detalhes de uso, que prejudicam bastante a cobertura (figura 8).

Outra patologia que trouxe um sério problema ao edifício foi o fechamento indevido do acesso posterior ao edifício que se dava acesso ao exterior, realizado através de uma escada helicoidal. O entaipamento da escada tornou a área isolada e marginalizada: os pichadores e usuários de drogas vêm utilizando o lugar de forma errônea, com danos ao patrimônio, estando toda esta fachada posterior bastante danificada conforme pode ser constatado na figura 9.

Figura 9: O entaipamento da escada helicoidal na parte posterior criou um sério problema de uso na edificação. Fonte: Diniz, Diego. GRUPAL. UFCG. 2018

Permitir o diálogo entre interior e exterior através da escada helicoidal que foi brutalmente gradeada (figura 10), isolando a permeabilidade, seria o ideal para revitalizar esta área, podendo criar ali um prolongamento espacial do interior. Contudo seria necessário, de certa forma, delimitar o espaço público do privado- o que é lastimável, mas necessário- e procurar solucionar a segurança desta área externa, que atualmente está descontrolada e entregue às vândalos.

Figura 10: Fotografias do estado de conservação da fachada posterior: pichações e falta de segurança.
Fonte: AFONSO, A. 2018.

A falta da educação patrimonial da sociedade, em relação à preservação dos espaços públicos, abertos, em nossa região é um problema: tais áreas acabam sempre sendo ocupadas indevidamente e subutilizadas. A falta de segurança da edificação, sem iluminação, sem um limite físico, vem prejudicando o uso e a conservação da edificação.

Tais problemas que estão presentes nessa obra, se faz chegar à conclusão que a conduta a ser adotada, de acordo com laudos de vistoria elaborados apoiados em TINOCO (2009), deve ser uma restauração imediata da estrutura do edifício moderno, dando atenção especial aos problemas existentes na cobertura, a fim de se frear a degradação e evitar o colapso estrutural, além da necessidade de se intervir na segurança do imóvel, com o intuito de evitar as contínuas e indesejadas pichações ao bem.

Conclusão

Observa-se a necessidade em se educar patrimonialmente, em sensibilizar os cidadãos, não apenas à sociedade, mas principalmente, técnicos e gestores municipais, que são os responsáveis pela conservação dos edifícios públicos.

A obra moderna e brutalista em pauta apresenta um projeto arquitetônico exemplar, sob o ponto de vista tectônico, espacial, funcional e formal mesmo tendo abrigado um novo uso ao longo dos anos, que sua planta modulada e racional possibilitou de forma a não afetar a estrutura espacial.

Contudo, necessita ser valorizado por seu proprietário, o município; por seus usuários, a população que trabalha e usufrui da Secretaria de Cultura. Um edifício que abriga a sede das discussões culturais no município deve dar o bom exemplo, ao ser conservado por seus próprios usuários e gestor.

Nós que fazemos parte da Academia, estamos contribuindo com o estudo da obra, em todas suas dimensões arquitetônicas, levantando, coletando, analisando, propondo condutas e gerando um material rico que poderá e deverá ser disponibilizado aos interessados no resgate e salvaguarda da edificação histórica moderna, que sem dúvida, tão bem representa e simboliza a modernidade brutalista campinense, e que por tal, deve ser valorizada e preservada.

Contudo, instituições preservacionistas como o Docomomo Brasil também podem e devem contribuir mais neste processo. Como? Basta discutir com nossos colegas pesquisadores, as formas mais ágeis de se atuar de maneira mais eficaz nos processos de sensibilização, de formação de mão de obra qualificada, de treinamentos, para orientar na gestão da edificação, referente à conservação física destes edifícios modernos. Buscando um diálogo com órgãos preservacionistas em nível federal, estadual e municipal, para capacitar os atores envolvidos em sua conservação constante. Atualizar o debate e as discussões locais no sentido de se procurar soluções mais ágeis, menos teóricas e menos burocráticas, desenvolvendo workshops, oficinas práticas de revitalização e restauro do acervo moderno.

Nós, arquitetos precisamos aprender a lidar com as patologias da modernidade brasileira-recente, mas carente de “remédios”, que não sejam apenas paliativos passageiros, mas sim soluções construtivas e técnicas eficientes para estancar as enfermidades das soluções técnicas, construtivas e materiais desta produção.

Por isso, afirmo que é imprescindível continuar-se documentando a arquitetura moderna, através de coletas, análises, mas que a conservação dessa memória repassa por uma revisão na profissão do arquiteto, na reaproximação com a construção, com a engenharia, com o canteiro de obras, com a compreensão de que os materiais possuem sua vida útil, seu desempenho e durabilidade, e que se não devidamente tratados, mantidos, todo esse patrimônio moderno, construído à base do concreto armado, em breve se transformará em ruínas.

Conservar já! Documentar sempre. Este deve ser o nosso objetivo maior, procurar soluções mais eficientes, mais efetivas, que unam os interesses da academia, com os órgãos preservacionistas, que deveriam ser menos vinculados a decretos e normas caducas, e que estivessem mais preocupados em fazer algo mais prático e pragmático em prol da conservação do acervo arquitetônico de uma maneira em geral.

Referências

AFONSO, Alcilia. **Arquitetura do sol. Soluções climáticas produzidas em Recife nos anos 50.** *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 147.00, Vitruvius, ago. 2012
<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>

AFONSO, Alcilia et al. **Observações sobre as patologias do patrimônio arquitetônico moderno: análise e Reflexão da Preservação em Obra Moderna de Campina Grande, Paraíba.** ICOMOS Brasil. 2º Simpósio científico. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: Manutenção de edificações - Procedimento.** Rio de Janeiro, 1999.

_____. **NBR 6118: projeto de estruturas de concreto; procedimentos.** Rio de Janeiro, 2003, 170 p.

COSTA, L. **Considerações sobre arte contemporânea** (1940). In: L. COSTA, Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, p. 245-258. 1995

BRANDI, Cesare, **Teoria da restauração** / Cesare Brandi ; tradução Beatriz Mugayar Kühl ; apresentação Giovanni Carbonara ; revisão Renata Maria Parreira Cordeiro. Cotia, SP : Ateliê, 2005.

CARBONARA, Giovanni, **Avvicinamento al restauro : teoria, storia, monumenti.** Napoli : Liguori , 1997. 1.ed

CUNHA et al. **Acidentes estruturais na construção civil.** Volumes 1 e 2. São Paulo: editora Pini. 1998.

DE GRACIA, F. **Construir en lo construido: la arquitectura como modificación.** Madrid: NEREA, 1992.

FLAUZINO, W. D.; UEMOTO, K. L **Durabilidade de materiais e componentes das edificações.** In: Simpósio latino-americano de racionalização da construção e sua aplicação às habitações de interesse social, 1981, São Paulo. Anais... São Paulo: IPT, 1981. p. 203-220.

FRAMPTON, Kenneth. **Towards a critical regionalism: Six points for an architecture of resistance.** In: FOSTER, Hal (Dir.). The anti-aesthetic: Essays on postmodern culture . Port Townsend (Washington): Bay Press, 1983, p. 16-30.

FRAMPTON, Kenneth. **Rappel à l'Ordre: The Case for the Tectonic.** Architectural Design, Londres, v. 60, n. 3-4, p. 19- 25.1990.

FRAMPTON, Kenneth. **Studies in tectonics culture.** Cambridge. Massachussets. The MIT Press.1995.

KÜHL, Beatriz. M. **Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização. Problemas teóricos de restauro.** Cotia, Ateliê / FAPESP, 2009.

LICHTENSTEIN, Noberto. **Patologia das construções.** Publicado no Boletim Técnico N°06/86 da Escola Politécnica da USP. SP: USP. 1986

LOTUFO, Tomaz Amaral. **Um novo ensino para outra prática: Rural studio e canteiro experimental.** São Paulo: FAUUSP, 2014.

MONTANER, Josep. **As formas do século XX.** Barcelona, Gustavo Gili, 263 p. 2002.

MONTANER, Josep. **Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX.** Barcelona, Gustavo Gili, 271 p. 2007.

NESBITT, K. (Org.). **Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica 1965-1995.** Trad. Vera Pereira. Editora Cosac Naify, 2006.

PINÓN, H. **Teoria do projeto**. Porto Alegre, Livraria do Arquiteto, 227 p.2006

PIÑÓN, H. **Proyectar es construir**. Em rede: https://helio-pinon.org/escritos_y_conferencias/det-proyectar_es_construir_i58184. Acessado em 10 de março de 2019. Publicado em 2009.

REBELLO, Y.C.P. **Contribuição ao ensino de estruturas nas escolas de arquitetura**. São Paulo: USP, 1993. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.

RIBEIRO, Rosina; NOBREGA, Claudia. **Projeto e Patrimônio. Reflexões e aplicações**. Rio de Janeiro: Rio Book's. 1ª edição. 2016

ROWE, C. **Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos**. Barcelona, Gustavo Gili, 218p.1978.

SOUZA, V. C.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: PINI, 1998.

TACLA, Zake. **O livro da arte de construir**. São Paulo: Unipress, 1984.

TINOCO, Jorge Eduardo. **Mapa de danos**. Recomendações básicas. Recife: CECI/MDU. 2009

ZANCHETTI, Silvio. (Org.). **A conservação do patrimônio no Brasil: teoria e prática**. Olinda: Ceci. 2015.